

РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕФЛЕКСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Уракова Ф.К.

Профессор

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292388>

Современное общество требует от людей функциональной грамотности, способности работать на результат и достигать социально-значимых целей. Одной из главных задач школьного образования является создание основ для развития у учащихся таких качеств, как умение самостоятельно добывать, анализировать, структурировать и эффективно использовать информацию для наиболее эффективной самореализации и проактивного участия в жизни общества. Это является основным направлением модернизации российской системы образования. Ядром данного процесса выступает функциональная грамотность. Функциональная грамотность является ключевым элементом процесса, закладывающим основу для успешного решения стандартных жизненных задач в различных сферах жизни и деятельности. Она предполагает способность человека применять прикладные знания на практике, что в свою очередь обеспечивает эффективность в получении нужных результатов.

Функциональная грамотность есть основа развития личности, ее уверенности в себе и своих знаниях, а также понимания того, как применять эти знания в жизни. Приобретение нормы грамотности является важной практической задачей в современном обществе, которая позволит комфортно жить и работать в любых условиях и окружении.

Базовым фундаментом функциональной грамотности является читательская грамотность, которая начинает формироваться с первых уроков обучения грамоте. Она понимается как один из самых высоких параметров готовности к жизни, поскольку предполагают отличное владение устной и письменной речью, информационными технологиями для успешного взаимодействия с окружающими.

Владение читательской грамотностью способствует изучению различных учебных дисциплин в школе, а также помогает чувствовать себя комфортно в повседневной жизни. Обилие информации, связанное с упрощением доступа к сети Интернет, возможность каждого опубликовать текст в общий доступ приводит к увеличению количества содержащихся в ней ложных данных, поэтому умение оценить достоверность информации и проанализировать ее особенно актуально.

Читательская грамотность тесно связана с использованием рефлексивных технологий. Понимание обучающимися содержания информации, умение интерпретировать и применить знания в других ситуациях во многом является результатом работы с применением данных технологий. Обращение к анализу текста позволит воспитать в обучающихся навык анализировать свои действия в дальнейшей жизни [1].

Рефлексивные технологии не только способствуют развитию критического мышления у обучающихся, но также помогают педагогам более эффективно оценивать

и поддерживать учебный прогресс своих учеников. Они направлены на преобразование мыслительной и практической деятельности через психологические механизмы рефлексии.

В процессе освоения рефлексивных технологий обучающиеся осваивают навыки, позволяющие учитывать недостатки и ошибки, которые были совершены в процессе учебной деятельности, строят логические связи, анализируют результаты своих действий и сопоставляют их с изначально заданными целями.

Таким образом, рефлексивные технологии в процессе освоения читательской грамотности способствуют развитию личности и обеспечивают включенность каждого обучающегося в образовательную деятельность за счет непосредственного взаимодействия субъектов образовательного процесса.

Данный процесс требует изменения традиционных подходов к обучению чтению и новых исследований в этой области. В процессе формирования читательской грамотности младших школьников необходимо учитывать особенности их возрастного развития, уровень развития речи, психологическую готовность к обучению чтению, интересы и мотивации.

В этой связи становится актуальным проектирование и реализация инновационных методов и приемов обучения чтению, направленных на активизацию речевой деятельности и развитие когнитивных процессов. Особое внимание следует уделить созданию благоприятной образовательной среды, активизации учебной деятельности и развитию мотивации учащихся.

Понятие читательской грамотности тесно связано с психологией чтения. В исследованиях Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Р. Лурии, Б.М. Теплова и Д.Б. Эльконина отмечается, что процесс овладения письменной речью возможен только при наличии у ребенка умения читать и понимать прочитанное.

Особенности психологии чтения предполагают, что важными аспектами развития читательской грамотности являются умения ребенка осуществлять эффективное восприятие текстов, понимать и интерпретировать прочитанное, строить логически связанные выводы на основе текстовой информации. Читательская грамотность также связана с развитием памяти и внимания.

В своей работе «История развития высших психических функций» Л.С. Выготский подчеркивал, что «умение читать является необходимым инструментом для овладения письменной речью и освоения других областей знания. Чтение позволяет ребенку обогащаться знаниями и развиваться, осваивать новые понятия и идеи».

В дальнейшем исследовании проблемы формирования грамотности в педагогической теории и образовательной практике занимались многие психологи и педагоги: А.Л. Венгер, В.В. Ветрова, И.В. Дубровина, А.И. Захаров, В.П. Каширина, М.И. Лисина, Р.С. Немов, Г.С. Никифоров, А.Е. Ольшанникова, В.И. Селиванов, С.Г. Якобсон и др.

В различные периоды времени исследователи занимались изучением вопросов понимания учебного и художественного текста. В 1940-х годах проводил свои исследования А.Н. Соколов, а в период с 1960-х по 1990-е С.М. Бондаренко, Г.Г. Граник,

Л.А. Концева, А.И. Липкина, Г.Д. Чистякова продолжали изучать данную проблему. В более поздние годы О.В. Соболева также проводила свои исследования в этой области.

В статье А.И. Липкиной «Приемы обучения учащихся сложным формам анализа текста в начальной школе» были рассмотрены специфические аспекты восприятия текста детьми, учащимися начальных классов. Она установила, что учащиеся на втором году обучения могут успешно применять сложные формы анализа текста при выполнении заданий на пересказ (краткий, выборочный, с задачей на синтезирование) при условии определенных обучающих факторов.

Умение работать с текстом является основой образования и развития учащихся. Однако, работа с текстом не ограничивается простым пересказом. Она должна быть направлена на формирование мыслительных приемов, которые позволяют учащимся полноценно усваивать знания и развивать свою личность.

Продолжая исследование данной задачи О.В. Соболева в статье «Понимание текста: зачем, кого, чему и как учить» отмечает, что «наиболее благоприятный период для обучения ребенка пониманию текста – это начальный этап школьной жизни. Данный процесс, направленный на понимание, сложен, так как в него включены внимание и память, воображение и мышление, эмоции и воля, интересы и множество других психических особенностей читателя» [2].

Таким образом, формирование читательской грамотности младших школьников является важной задачей, требующей совершенствования методов и приемов работы в процессе обучения чтению, учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также внедрения инновационных педагогических технологий, направленных на эффективное освоение умения читать и понимать прочитанный текст.

Список литературы:

1. Пакина, Т.А. Развитие функциональной грамотности и формирование понятия "функциональная грамотность" в России / Т.А. Пакина // Вестник педагогических наук. – 2022. – № 5. – С. 201-206.
2. Формирование читательской и коммуникативной грамотности обучающихся: методические материалы / сост.: Н.В. Углова. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2021. - 112 с.